

3

DOI: 10.5281/zenodo.12524118

Como citar este artigo
(ABNT NBR 6023/2018):

SOUZA, Richelle Santos; BEZERRA, Fábio Luiz de Oliveira. Drex: a moeda digital brasileira e as consequentes inovações contratuais. *Revista Insigne de Humanidades*, Natal, n. 1, n. 1, p. 39-49, jan./abr. 2024.

Recebido em: 01/01/2024

Aprovado em: 15/01/2024

Drex: a moeda digital brasileira e as consequentes inovações contratuais

Drex: The Brazilian Digital Currency and the Resulting Contractual Innovations

Richelle Santos Souza¹

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

📍 Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0533546987817451>.

✉ E-mail: richellesantossouza@gmail.com.

Fábio Luiz de Oliveira Bezerra²

Universidade de Coimbra.

📍 Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4850326871996552>.

✉ E-mail: fabio.bezerra@ufrn.br.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 DREX INOVAÇÕES CONTRATUAIS E OS OBJETIVOS 9 E 17. 3 IMPACTO DESSES MECANISMOS TECNOLÓGICOS NO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E O OBJETIVO 10. 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

¹ Acadêmica de Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0533546987817451>. E-mail: richellesantossouza@gmail.com.

² Doutor em Direito pela Universidade de Coimbra. Professor Adjunto do Curso de Direito da UFRN. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4850326871996552>. E-mail: fabio.bezerra@ufrn.br.

RESUMO:

A introdução da moeda digital brasileira, Drex, traz inovações significativas para o cenário econômico e contratual do país. Desenvolvida pelo Banco Central do Brasil, esta nova forma de moeda visa substituir parcialmente a circulação de dinheiro físico, promovendo transações financeiras mais seguras e ágeis. Este estudo analisa os impactos da implementação do Drex nas fases contratuais bilaterais e suas contribuições para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. A pesquisa destaca como o Drex pode fomentar a inovação (Objetivo 9), fortalecer a mobilização de recursos internos e melhorar a segurança contratual (Objetivo 17), além de contribuir para a redução das desigualdades econômicas e financeiras (Objetivo 10). Utilizando uma abordagem bibliográfica e exploratória, o estudo também examina a tecnologia blockchain subjacente ao Drex, que possibilita a execução automática de contratos inteligentes, aumentando a eficiência e a segurança das transações. Conclui-se que a adoção do Drex pode promover uma transformação significativa nas relações contratuais e na inclusão econômica, impulsionando o desenvolvimento sustentável no Brasil.

Palavras-chave:

Moeda digital. Inovações contratuais. Drex. Blockchain. Agenda 2030.

ABSTRACT:

The introduction of the Brazilian digital currency, Drex, brings significant innovations to the country's economic and contractual landscape. Developed by the Central Bank of Brazil, this new form of currency aims to partially replace the circulation of physical money, promoting safer and more agile financial transactions. This study analyzes the impacts of Drex implementation on bilateral contractual phases and its contributions to the UN's 2030 Agenda for Sustainable Development Goals. The research highlights how Drex can foster innovation (Goal 9), strengthen internal resource mobilization, and improve contractual security (Goal 17), as well as contribute to reducing economic and financial inequalities (Goal 10). Using a bibliographic and exploratory approach, the study also examines the blockchain technology underlying Drex, which enables the automatic execution of smart contracts, increasing transaction efficiency and security. It concludes that the adoption of Drex can significantly transform contractual relations and economic inclusion, driving sustainable development in Brazil.

Keywords:

Digital currency. Contractual innovations. Drex. Blockchain. Agenda 2030.

1 INTRODUÇÃO

Historicamente, a moeda, entendida como uma peça em metal que representa valores financeiros, desde o século VII a.C., tem viabilizado as trocas econômicas entre diferentes sociedades.

Contudo, na última década, principalmente em decorrência da globalização e da evolução tecnológica, tem-se percebido que muitos países, como Suécia, Finlândia, China, Coreia do Sul, Inglaterra, Austrália e Holanda, estão reduzindo a circulação da moeda física de curso legal, substituindo-a por instrumentos mais seguros e ágeis, objetivando-se, em futuro próximo, tornarem-se “cashless”, ou seja, sociedades sem dinheiro físico.

Esse novo contexto econômico tem repercussões também no cenário brasileiro, o que se observa, nos últimos anos, devido às novas tecnologias desenvolvidas pelo Banco Central do Brasil, em que as transações financeiras não são conduzidas com dinheiro na forma de cédulas ou moedas físicas, como, por exemplo, as transações via Pix e, enquanto mais recente inovação, a moeda digital brasileira, o Drex.

Por se tratar de uma moeda digital nunca antes utilizada, este novo mecanismo tecnológico tem gerado uma série de discussões inéditas a respeito das possíveis consequências na vida e cotidiano dos brasileiros, bem como acerca de como irá contribuir positivamente para construir uma infraestrutura resiliente e fomentar a inovação.

Esse cenário desafiador demanda o seguinte questionamento, que norteará o presente trabalho: quais serão as possíveis inovações contratuais decorrentes da utilização dessa nova moeda digital e seus reflexos no plano de ações da Agenda 2030 da ONU?

Para responder tal pergunta, o trabalho foi desenvolvido com o objetivo central de avaliar os impactos causados pela implementação da nova moeda digital do banco central às diferentes fases contratuais bilaterais e compreender como o Drex atuará como um mecanismo crucial para promover a transformação nacional através do desenvolvimento de alguns objetivos da Agenda 2030 em nível nacional.

Este propósito desdobra-se em objetivos específicos, que envolvem, primeiramente, entender e conceituar essa nova moeda digital do banco central, analisando as inovações contratuais decorrentes da implementação do Drex que contribuem para promover o Objetivo 9 e o Objetivo 17 do plano de ações da Agenda 2030 (ONU, 2015). E em segundo momento, entender de que maneira este mecanismo tecnológico fortalecerá a segurança contratual e diminuirá o inadimplemento contribuindo com a redução das desigualdades econômicas e financeiras dentro do país (Objetivo 10).

A relevância do presente estudo encontra-se, em perspectiva jurídica, na escassez de pesquisas em torno do assunto, visto que doutrina pouco tem debatido sobre a problemática abraçada por esta pesquisa, não havendo sequer judicialização de conflitos envolvendo a moeda digital brasileira. O estudo levado a cabo nesta pesquisa poderá contribuir para construir uma reflexão em torno da moeda digital brasileira, seus usos, desafios e limitações.

Sob o prisma social, os desdobramentos dessas reflexões podem somar esforços na aplicação da Agenda 2030, fomentando uma transformação e desenvolvimento mais humano e democrático.

A hipótese a ser testada no presente artigo é a de que, se os cidadãos brasileiros se adaptarem à nova moeda digital, essa inovação tecnológica desenvolverá novas e mais dinâmicas relações contratuais, além de diminuir gradativamente os problemas com a efetivação da autonomia da vontade nos contratos e conseqüentemente o inadimplemento, o que promoverá, principalmente, os Objetivos 9, 10 e 17 da Agenda 2030 em nível nacional.

A metodologia de pesquisa aplicada neste trabalho ampara-se em pesquisa exploratória utilizando-se de levantamento bibliográfico, bem como artigos científicos, doutrinas e disposições normativas.

Estruturalmente, o presente artigo conta com esta introdução (tópico 1), além de dois outros tópicos correspondentes a cada um dos dois objetivos específicos traçados. Assim, respectivamente referentes às inovações contratuais decorrentes da implementação do Drex e os objetivos 9 e 17 (tópico 2), seguida por uma análise dos mecanismos tecnológicos utilizados e a relação com o objetivo 10 da Agenda 2030 (tópico 3).

2 DREX, INOVAÇÕES CONTRATUAIS E OS OBJETIVOS 9 E 17

Várias são as nações ao redor do mundo que buscam formas novas e mais tecnológicas de realizar transações financeiras, com a finalidade de tornar o dia a dia da população cada vez mais dinâmico e versátil.

Por esse motivo na atualidade não é atípico notar o surgimento e utilização crescente de moedas digitais, o que é denominado por muitos especialistas como sendo “a nova era do dinheiro”. Tal afirmação encontra apoio em um estudo realizado pelo Atlantic Council (2020), o qual aponta que 130 países, representando 98% do PIB global, estão desenvolvendo moeda digital por seus bancos centrais.

O Banco Central do Brasil, como aduz Lentz (2023, p. 1), “seguindo a tendência mundial de crescente uso de transações financeiras com ativos digitais (‘tokenização’ de ativos)”, vem implementando ações para emissão da moeda brasileira em formato digital.

A primeira iniciativa concreta adveio com a Portaria 108.092, de 20 de agosto de 2020, editada pelo Banco Central do Brasil, que constituiu “Grupo de Trabalho Interdepartamental (GTI), de natureza consultiva, para realizar estudo sobre eventual emissão de moeda digital” (Bacen, 2020). Conforme art. 2º da referida portaria (Bacen, 2020), o estudo a ser realizado pelo grupo de trabalho deverá levar em conta as seguintes diretrizes, referências ou finalidades:

- I - iniciativas de emissão de moedas digitais por bancos centrais;
- II - desafios de emissão de moeda digital pelo Banco Central do Brasil;
- III - benefícios para a sociedade;

IV - avaliação de modelos de emissão de moeda digital no contexto de pagamentos digitais do país, especialmente após o pleno funcionamento do arranjo de pagamentos instantâneos instituído pelo Banco Central do Brasil (Pix);

V - proposição de modelo de emissão de moeda digital, com identificação de riscos, incluindo a segurança cibernética, a proteção de dados e a aderência normativa e regulatória; e

VI - análise de impactos do modelo proposto sobre a inclusão financeira, a estabilidade financeira e a condução das políticas monetária e econômica.

Finalizados os referidos estudos, foram apresentadas, em 2021, as diretrizes para a moeda brasileira digital, dentre as quais, como aponta Ferreira (2022, p. 62), “a previsão de uso no varejo, distribuição intermediada pelos participantes do sistema de pagamentos, e ausência de remuneração”.

Em vez de imprimir dinheiro, o Banco Central passa a emitir e controlar estas moedas eletrônicas, que, assim como as tradicionais moedas nacionais atuam como meio de troca, reserva de valor e unidade de conta, porém podem também ser utilizadas para realizar transações financeiras digitais e outras atividades econômicas, por meio de tecnologias como a *blockchain*.

A tecnologia do tipo *blockchain* consiste, por sua vez, num grande banco de dados compartilhado sendo utilizado para registrar as transações dos usuários. Nesse sentido, é uma tecnologia que se tornou muito famosa após ser utilizada pela primeira vez por criptomoedas, como o Bitcoin.

Nessa toada, merece registro das palavras de Lentz (2023, p. 1), apurando melhor essa tecnologia:

Desenvolvido em um ecossistema de registro distribuído (em inglês Distributed Ledger Technology — DLT), no qual as transações e seus detalhes são registrados em vários locais ao mesmo tempo, permitindo acesso, validação e atualização de registros simultâneos em um banco de dados em rede.

Uma das principais características dessa tecnologia é o fato de não precisar ser necessariamente controlada por autoridades, por exemplo, bancos ou empresas, além de descentralizar o armazenamento e processamento das informações, assegurar o anonimato dos seus usuários e a imutabilidade e inimitabilidade dos dados coletados pelo sistema, o que torna possível a realização de transações com moedas digitais.

Assim, observa-se que é a partir dessa ótica de novas implementações tecnológicas pelos mais diversos países ao redor do mundo que surge a moeda digital brasileira, denominada de Drex pelo Banco Central do Brasil.

Ademais, ainda no que se refere a nomenclatura da moeda, cumpre ressaltar que, conforme informações dadas pelo Banco Central, como o Pix, o nome Drex vem da combinação de letras em uma palavra com som forte e moderno. As letras “d” e “r” fazem referência ao Real Digital, o “e” vem de eletrônico e o “x” traz a ideia de conexão, associada à tecnologia utilizada (Bacen, 2022).

Nesse sentido, pode-se dizer que o Drex tenta percorrer o mesmo caminho do Pix, ao passar um design tecnológico, moderno e despojado para os seus futuros usuários. É, pois, de se destacar que, em relação ao funcionamento da moeda digital brasileira, será utilizada a Plataforma Drex do Banco Central, para permitir que vários tipos de transações financeiras seguras como ativos digitais e contratos inteligentes possam ser realizados.

Em suma, esta moeda digital pode ser entendida como uma extensão das tradicionais e já tão conhecidas cédulas físicas utilizadas pelos cidadãos brasileiros, haja vista que cada R\$1 equivalerá a 1 Drex.

Ressalta-se que, assim como revelado pelo Banco Central do Brasil, uma das características mais importantes do Drex e que merece ser destacada neste artigo é o fato de que a moeda digital brasileira terá o mesmo valor e a mesma aceitação da moeda nacional, regulado pelo Banco Central e emitido somente em sua plataforma. O Drex tem as mesmas garantias e segurança do real tradicional, mas vai depender de um banco ou de outra instituição para o seu uso pela população.

Nessa seara, importa saber a relevância desta moeda frente às inovações contratuais e a Agenda 2030. Como forma de responder tal questionamento, faz-se necessário se debruçar sobre o tema dos smart contract, ou seja, os contratos inteligentes, que podem ser realizados com o auxílio da Carteira Virtual do Drex.

Contratos inteligentes utilizam um tipo de conta com as seguintes características:

Eles têm um saldo e podem enviar transações pela rede. No entanto, eles não são controlados por um usuário; em vez disso, são implantados na rede e executados conforme programado. As contas de usuário podem interagir com um contrato inteligente enviando transações que executam uma função definida no contrato inteligente. Os contratos inteligentes podem definir regras, como um contrato regular, e aplicá-las automaticamente por meio do código. Os contratos inteligentes não podem ser excluídos por padrão e as interações com eles são irreversíveis (Ethereum, 2023).

Os contratos inteligentes são implementados por meio de tokens, que correspondem a “uma representação digital de ativos virtuais ou reais registrados na *blockchain* respectiva, os quais garantem ao seu detentor um direito, conforme a natureza do token” (Rodrigues, 2022, p. 3).

Assim, fica nítido que estes contratos inteligentes são programas que se executam de forma automática assim que certas condições acordadas previamente pelas partes são atendidas (InfoMoney, 2022). Realiza, deste modo, a execução automática de um contrato

entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, por meio da tecnologia do tipo *blockchain*, o que facilitará, sobretudo, as várias fases existentes na relação jurídica obrigacional complexa, visto que possui uma multiplicidade nos elementos estruturais, em que “as partes são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras entre si, presentes a proporcionalidade de prestações denominadas sinalagma” (Tartuce, 2021, p. 20).

Já referente especificamente a Agenda 2030 - plano de ação global que reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas - é notório que o Drex atuará como um mecanismo tecnológico essencial para promover a transformação nacional, por meio do desenvolvimento de alguns objetivos deste plano de ação, o que pode ser exemplificado, primeiramente, com o objetivo 9, o qual propõe dentre outras coisas fomentar a inovação. Desta forma, todo o processo de construção, desenvolvimento e criação deste novo Real digital estimula a inovação ao fortalecer a produção de pesquisas científicas realizadas pelo Banco Central do Brasil, além de melhorar a capacidade tecnológica existentes e disponíveis no território nacional.

Neste mesmo sentido, observa-se que, além de fomentar a inovação através do desenvolvimento do objetivo 9, esta mesma moeda digital brasileira contribuirá para se alcançar também o objetivo 17 da Agenda 2030, uma vez que irá fortalecer a mobilização de recursos internos ao contribuir com a arrecadação de impostos, o que melhora a capacidade nacional auxiliando a economia informal, assim com os pequenos e médios empreendedores.

Adiciona-se a isso o fato de que, na prática, alguns deveres obrigacionais bilaterais se tornaram mais seguros, como contrato de compra e venda de imóveis, de veículos, de serviços e pedidos de empréstimo. Tal desdobramento será aprofundado no tópico seguinte, começando com a análise dos prováveis impactos do Real digital nas diferentes fases da obrigação bilateral e sua relação com o inadimplemento tornando possível o desenvolvimento de instituições mais eficazes e responsáveis.

3 IMPACTO DESSES MECANISMOS TECNOLÓGICOS NO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E O OBJETIVO 10

Conforme o jurista brasileiro Couto e Silva já afirmava nos idos de 1964, “tratar a relação jurídica como uma totalidade, realmente orgânica, veio do conceito do vínculo como uma ordem de cooperação, formadora de uma unidade que não se esgota na soma dos elementos que a compõem” (Silva, 2016, p. 305).

Sob essa ótica, nota-se que a obrigação jurídica é entendida enquanto um processo de cooperação com várias fases em busca do adimplemento. Assim, as obrigações não estão presentes apenas durante a execução do contrato, mas surgem também previamente à celebração do contrato (pré-eficácia das obrigações) e ainda após a extinção do contrato (pós-eficácia das obrigações).

O fundamento para essa concepção de obrigação como processo e as diversas eficácias da obrigação reside em dos mais importantes princípios do direito das obrigações: o

princípio da boa-fé objetiva. Tal princípio possui substrato ético, mas com contornos jurídicos através do qual se analisa as condutas praticadas pelos sujeitos da obrigação, já que se espera que as partes construam uma relação obrigacional com base no respeito e lealdade.

Não obstante a força normativa do princípio da boa-fé objetiva, na prática, muitas vezes, inexistente esta cooperação de forma voluntária entre os sujeitos que compõem a relação jurídica, levando ao inadimplemento, e, por consequência, aos conflitos dele decorrentes.

Dadas estas consequências, o Drex pode ser analisado como um mecanismo tecnológico que auxilia ambos os sujeitos a obterem uma maior segurança de que nenhuma das partes irá inadimplir durante o dever de cooperação, visto que permitirá a realização de transações entre o credor e devedor de forma direta e auto executáveis.

Ou seja, por ser uma plataforma interoperável, todo o processo da obrigação passará a ser realizado instantaneamente, por meio de um contrato automatizado, reduzindo a incerteza da prestação por parte do devedor, além de tornar as operações mais rápidas, simples e efetivas, como a troca de titularidade de um veículo, o que certamente diminuirá os problemas de interpretação sobre cláusulas, ou compreensão sobre o sentido da vontade expressada na forma do negócio jurídico, e, por consequência, reduz o inadimplemento.

Sendo assim, serão evitados desacordos entre o sujeito ativo e o sujeito passivo a respeito da realização do depósito ser antes ou posterior à transferência dos documentos, já que, ainda utilizando o exemplo da compra de um veículo, o credor consegue ter a certeza de que o dinheiro só será transferido da sua conta quando receber o documento único de transferência, conhecido como DUT, representativo da finalização da transmissão da propriedade do carro.

Acrescenta-se a isso outras possibilidades, como realizar um empréstimo no banco usando como garantia títulos do Tesouro Direto sem precisar sacar os títulos, além de facilitar a compra e venda de imóveis possibilitando que cartórios se incluam na plataforma do Drex para realizar a transferência de forma mais ágil.

Observa-se, deste modo, que o Real Digital, através de sua plataforma desenvolvida e projetada pelo Banco Central do Brasil, poderá gerar impactos relevantes ao direito das obrigações na prática, especialmente, referentes às obrigações contratuais, por alterar a forma como o sujeito ativo e o sujeito passivo realizam a cooperação, o que possibilita a construção de um vínculo jurídico mais coeso para o credor, que terá uma maior segurança sobre o adimplemento da relação constituída, assim como por parte do devedor por sujeitá-lo a uma prestação justa.

Consoante a isso, de modo geral, o Drex poderá ser usado em transações, pagamentos, investimento e compras pelos cidadãos brasileiros, evitando problemas com a manifestação da autonomia da vontade, visto que essas inovações diminuirão positivamente o inadimplemento, evitando a judicialização, muitas vezes, letárgica, burocrática e com altos custos para ambos os sujeitos.

Sendo assim, além de propiciar o progresso nacional e contribuir diretamente com as relações jurídicas, o Drex acaba por impactar também o objetivo 10 da Agenda 2030. Esta

moeda digital poderá atuar para reduzir a desigualdade dentro do país, o que fica claro ao notar que na atualidade o Drex é um dos poucos mecanismos tecnológicos nacionais que atua para conseguir promover a inclusão econômica e financeira de milhares de cidadãos brasileiros independente de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra; fortalece também a implementação de novas regulações e produz instituições mais eficazes, críveis, responsáveis e legítimas.

Ainda com aquele enfoque supramencionado (objetivo 10 do plano de ação da Agenda 2030), o Banco Central do Brasil, como uma autarquia federal, tem sido considerada uma instituição eficaz e responsável na condução da política monetária e na supervisão das instituições bancárias. Desde 2020 vem implementando inovações tecnológicas para cumprir a sua missão institucional, como, por exemplo, o Pix e, agora, o Drex, iniciativas essas que incluem no ambiente financeiro virtual todas os cidadãos brasileiros, inclusive pessoas que, muitas vezes, sofrem ou sofreram com altos níveis de desigualdades econômicas, conseguindo agora possuir maiores possibilidades de expandir e melhorar seus negócios, como os Microempreendedores Individuais (MEI).

É evidente, pois, que o Real Digital irá impactar fortemente as relações jurídicas ao atenuar a possibilidade de inadimplementos, assim como contribuirá com a transformação em nível nacional do território brasileiro ao reduzir a desigualdade dentro do país, diminuindo a vulnerabilidade ao fortalecer a liberdade econômica e financeira do povo brasileiro.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do início da implementação da moeda digital brasileira, procedeu-se ao estudo das possíveis mudanças contratuais decorrentes do advento do Drex, operacionalidade através de ferramenta tecnológica utilizada pelo Banco Central, bem como dos impactos dessa inovação tecnológica frente ao inadimplemento e as contribuições em nível nacional do desenvolvimento da Agenda 2030, como foco nos objetivos, 9, 10 e 17.

Constatou-se que inúmeros países ao redor do mundo, tal como Suécia, Finlândia, China, Coreia do Sul, Inglaterra, Austrália e Holanda estão desenvolvendo suas próprias moedas digitais. Este novo contexto econômico é denominado pelos especialistas como “a nova era do dinheiro”, sendo que o Brasil percorre o mesmo percurso econômico dessas outras nações através da criação e desenvolvimento do Drex, o Real digital.

Essa moeda digital brasileira permite a realização de contratos e transações financeiras deles decorrentes, com maior segurança e com menos riscos para inadimplência das partes, como, por exemplo, para compra e venda de veículos. Observou-se que a tecnologia utilizada pelo Drex é a do tipo blockchain, a qual é um mecanismo de banco de dados, que, dentre outras funções, auxilia na realização de contratos inteligentes, que, assim como foi constatado, são programas que realizam a execução automática de um contrato entre o sujeito ativo e o sujeito passivo.

A relação intrínseca entre essas inovações tecnológicas e o direito das obrigações foi dissecada. Os contratos inteligentes, por serem executados automaticamente, facilitam as várias fases existentes na relação jurídica obrigacional complexa, o que garante uma maior segurança a ambas as partes da relação jurídica.

Com base no que fora apresentado no presente artigo, defende-se que os cidadãos brasileiros terão todas as condições de se adaptarem à nova moeda digital, essa inovação tecnológica desenvolverá novas e mais dinâmicas relações contratuais, aumentando a segurança jurídica dos contratos e diminuindo o inadimplemento, o que promoverá, principalmente, os Objetivos 9, 10 e 17 da Agenda 2030 em nível nacional.

O objetivo 9 da Agenda 2030 propõe dentre outras coisas fomentar a inovação, o que restou confirmado que se relaciona diretamente com o Real digital e sua plataforma, visto que estimula a inovação ao fortalecer a produção de pesquisas científicas realizadas pelo Banco Central do Brasil, além de melhorar a capacidade tecnológica existentes e disponíveis no território nacional.

O Drex também concretiza o objetivo 10 da Agenda 2030, pois essa moeda digital pode atuar para reduzir a desigualdade dentro do país por promover a inclusão econômica e financeira de milhares de cidadãos brasileiros independente de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra.

O objetivo 17 da Agenda 2030 também foi analisado e se concluiu que a moeda digital brasileira irá fortalecer a mobilização de recursos internos ao contribuir com a arrecadação de impostos.

REFERÊNCIAS

ATLANTIC COUNCIL. **Central Bank Digital Currency Tracker**. 2020. Disponível em: <https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/>. Acesso em: 15 out. 2023.

BACEN. BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Portaria nº 108.092, de 20 de agosto de 2020**. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-108.092-de-20-de-agosto-de-2020-273476769>. Acesso em: 22 out. 2023.

BACEN. BANCO CENTRAL DO BRASIL. **O que é o Drex?** 2022. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/drex>. Acesso em: 10 out. 2023.

ETHEREUM. **Introduction to smart contracts**. 31/07/2023. Disponível em: <https://ethereum.org/en/developers/docs/smart-contracts/>. Acesso em: 22 out. 2023.

INFOMONEY. **O que é blockchain?** Conheça a tecnologia que torna as transações com criptos possíveis. 2022. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/guias/blockchain/>. Acesso em: 17 out. 2023.

FERREIRA, Rodrigo da Silva. O real digital e os desafios do Brasil real. **Conjuntura Econômica**, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, p. 62-64, nov. 2022.

LENTZ, Thais. A nova moeda digital Drex. *Revista Consultor Jurídico*, Brasil, 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-set-13/thais-lentz-moeda-digital-drex>. Acesso em: 17 out. 2023.

ONU. Organização das Nações Unidas. **Agenda 2030 – Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil**. 2015. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030>. Acesso em: 21 out. 2023.

SILVA, Clóvis V. do Couto e. **Obrigação como processo**. [Tese de livre-docência perante a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Direito, em 1964]. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2016.

RODRIGUES, Carlos Alexandre. Discussões jurídicas atuais sobre criptomoedas: os serviços financeiros descentralizados (DEFI) e as moedas digitais de bancos centrais (CBDC). **Revista de Análise Econômica do Direito**, v. 4, p. 1-14, jul./dez. 2022.

TARTUCE, Flávio. **Manual de direito civil**: volume único. São Paulo. Método, 2021.